

O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA

Alberto Alves de Lima Freitas; Arlindo Dias Pereira; Cristiane de Fatima Marinho Pereira; Joseli Martins; Silvia Helena Santos;

Tamires Brandolim Lima Merotto

Universidad Columbia del Paraguay

DOI: 10.5281/zenodo.8137037

Resumo: Planejamento educacional é a organização de ações, o traçar objetivos e as estratégias de alcance. Ter a compreensão do que se pretende alcançar e como alcançar requer engajamento, participação e cooperação de todos que circundam o contexto educacional, envolvê-los se faz por meio de uma gestão democrática para que novas perspectivas se consolidem com possibilidades práticas de alcançar a qualidade e o desenvolvimento na educação. Partindo do objetivo de descrever como o planejamento educacional deve ser organizado na perspectiva democrática, a pesquisa desenvolvida foi de natureza básica, qualitativa exploratória para coletar informações sobre a temática e alcançar conhecimentos importantes na compreensão das informações e dados obtidos pelo procedimento de coleta de cunho bibliográfico. O que possibilitou concluir que a educação na contemporaneidade demanda compreender os mais variados aspectos que constituem o contexto educacional e a organização das propostas de atuação para superar as dificuldades encontradas se faz pela gestão democrática que estrutura e viabiliza a participação, pois a escola é o espaço que reflete as inferências do meio cultural no qual está inserida.

Palavras-chave: Gestão Democrática. Organização e Participação. Planejamento Educacional.

RESUMEN: La planificación educativa es la organización de acciones, estableciendo metas y alcanzando estrategias. Tener una comprensión de lo que se pretende lograr y cómo lograrlo requiere el compromiso, la participación y la cooperación de todos los que rodean el contexto educativo, involucrarlos se hace a través de una gestión democrática para que se consoliden nuevas perspectivas con posibilidades prácticas de lograr la calidad y el desarrollo. En educación. Partiendo del objetivo de describir cómo debe organizarse la planificación educativa desde una perspectiva democrática, la investigación desarrollada fue de carácter exploratorio cualitativo básico para recolectar información sobre el tema y lograr conocimientos importantes en la comprensión de la información y los datos obtenidos por el procedimiento de recolección bibliográfica. Lo que permitió concluir que la educación en la contemporaneidad demanda la comprensión de los más variados aspectos que constituyen el contexto educativo y la organización de propuestas de acción para superar las dificultades encontradas se realiza mediante una gestión democrática que estructura y facilita la participación, siendo la escuela el espacio que refleja las inferencias del entorno cultural en el que se inserta.

Palabras clave: Gestión Democrática. Organización y Participación. Planificación Educativa.

1. Introdução

A gestão democrática a ser implementada se alicerça na necessidade de considerar os ideais de participação e de democracia, aplicando-os à educação e, nesse contexto, deve-se traçar novos caminhos e superar os obstáculos do meio educacional, com embasamento e criticidade, podendo superar as adversidades que possam surgir no decorrer das atividades pedagógicas e administrativas.

A participação ou colaboração de todos os envolvidos no processo educacional se faz de acordo com as habilidades adquiridas na formação profissional e na prática diária de identificação das características da comunidade escolar para promover o aprofundamento da “organização do trabalho pedagógico, na organização escolar e na construção

do projeto educativo como possibilidade de construção da identidade da escola que, resumidamente se consolida como construção participativa, democrática". (LIBÂNEO, 2013, p. 145).

A qualidade da educação na contemporaneidade envolve a participação e a visão democrática do processo de gestão ou educação e depende de uma série de fatores que influenciam a realidade educacional, determinando um bom planejamento para que os propósitos sejam atingidos.

Diante dessas propostas e perspectivas, a cooperação, a integração e a participação incutem possibilidades de melhorar as situações cotidianas, desde que a escola seja um lugar em que se aprenda com prazer e com estímulo pela aprendizagem, pelo querer conhecer e aprender, com abertura às diversas parcerias e ao desenvolvimento de habilidades. Sendo urgente, assim, a necessidade de superar antigos paradigmas e dificuldades no alcance de autonomia e descentralização, fatores que promovem a democratização e o crescimento das possibilidades de mudanças.

2. Referencial Teórico

O professor antes de adentrar na sala de aula deve passar por processos que garantam a efetividade de suas ações que devem estar pautadas em documentos e discutidos e elaborados a partir de decisões tomadas de modo coletivo, o que pressupõe dialogar sobre o planejamento educacional em sua abrangência de aspectos preconizados pelas bases e parâmetros curriculares, legislações como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Base Nacional Comum Curricular. Todas as orientações normativas a serem consideradas são importantes para que o planejamento se consolide por meio de ações que abarquem as implicações políticas e pedagógicas do contexto social e cultural no qual a escola se insere. Diante das implicações, devem ser traçadas as intencionalidades que a prática pedagógica deve alcançar para desenvolver competências e habilidades com significação delineadas pela correlação dos objetivos, na organização das estratégias entre a teoria e a prática de modo a perceber e encurtar a distância entre o real e o ideal a ser alcançado. (SOUZA; SANTOS, 2019).

Por meio do planejamento educacional com proposição de construir e transformar representações é possível adotar uma mediação teórica e metodológica das ações com consciência e intencionalidade, com o fim de buscar algo, concretizar, fazer com que aconteça, diante das condições de objetividade e subjetividade. Sendo necessário, portanto, construir um planejamento consonante com a realidade, com finalidade bem clara e objetiva em que o planejar seja mediador de possibilidades de execução sucessiva. (VASCONCELLOS, 2014).

O planejamento educacional será o mediador e norteador das práticas pedagógicas e, no entendimento de Franco (2017), a organização delas sofre interferências internas (partindo da realidade local) e externas (conforme as imposições de determinados grupos ideológicos que são apresentadas à sociedade). A organização é essencial para que as expectativas sejam atendidas e no contexto social, diante da representatividade e dos valores advindos dos pactos sociais, das negociações e deliberações coletivas, pois as práticas pedagógicas podem ser organizadas quando há concordância em aderir, ou quando se negocia ou impõe essa adesão.

Através das práticas pedagógicas que se evidenciam as ferramentas e os meios que o professor utiliza no decorrer do processo de ensino e aprendizagem para direcionar e nortear as ações pedagógicas e movimentá-las quando são

utilizados trabalho em grupo, resolução de problemas, emprego de tecnologias, interdisciplinaridade, dentre inúmeras outras estratégias que demandem trabalho em conjunto, com cooperação, troca de experiências e vivências, conciliando teoria e prática, com proposição de envolver todos na tomada de decisões com consciência de todo o processo educativo das ferramentas utilizadas que viabilizam que ele se concretize. (SILVA, 2021).

Portanto, ao realizar o planejamento educacional sob a perspectiva democrática devem ser promovidas novas propostas que propiciem a participação da comunidade escolar, que diminua e elimine a burocracia com intuito de alcançar a pretendida qualidade das propostas e projetos pedagógicos a serem desenvolvidos no espaço escolar, seguindo um ideal de perfil de trabalho pela disseminação de práticas e liderança participativas, com flexibilização dos compromissos e com comprometimento com as mudanças que são tão urgentes na educação. (LIBÂNEO, 2013).

Deve-se, evidentemente, dinamizar o fazer pedagógico, mobilizar os agentes educacionais, os alunos e toda a comunidade escolar para promover suas próprias formações, uma vez que são integrantes de um mesmo grupo e devem atuar enquanto agentes que colaboram na desenvoltura da escola e das suas estratégias político-educacionais. É importante ressaltar que:

[...] a gestão educacional tem natureza e características próprias, ou seja, tem escopo mais amplo do que a mera aplicação dos métodos, técnicas e princípios da administração empresarial, devido à sua especificidade e aos fins a serem alcançados. Ou seja, a escola, entendida como instituição social, tem sua lógica organizativa e suas finalidades demarcadas pelos fins político-pedagógicos que extrapolam o horizonte custo-benefício stricto sensu. Isto tem impacto direto no que se entende por planejamento e desenvolvimento da educação e da escola e, nessa perspectiva, implica aprofundamento sobre a natureza das instituições educativas e suas finalidades, bem como as prioridades institucionais, os processos de participação e decisão, em âmbito nacional, nos sistemas de ensino e nas escolas. (DOURADO, 2007, p. 924).

Um fator importante a ser considerado quanto à ação coletiva é que ela só é benéfica para a cultura organizacional escolar quando promove a construção das competências individuais voltadas para a coletividade. O que se consolida pelo reconhecimento das habilidades, manifestações e esforços dos membros para que possam compreender, decidir e agir sobre as situações que os afetam, dinamizando o processo de gestão pela participação plena que requer atuação consciente e unidade social para determinar a cultura, os resultados e direcionamentos culturais e identitários com firmeza e o vigor necessários. (LÜCK, 2011).

Entretanto, participar requer superar a acomodação, a alienação, a marginalidade e o individualismo com esforços centrados na construção de uma equipe sólida, ativa e atuante na superação das possíveis limitações administrativas.

No contexto da educação brasileira, tem-se dedicado muita atenção sobre a gestão do ensino que, como um conceito novo, supera o enfoque limitado de administração, a partir do entendimento de que os problemas educacionais são complexos, em vista do que demandam visão global e abrangente, assim como ação articulada, dinâmica e participativa. Assenta-se, portanto, sobre a mobilização dinâmica e em equipe do elemento humano, coletivamente organizado, enfocando-se em especial sua energia e competências como condições básicas e fundamentais da qualidade da educação e das ações realizadas nos sistemas de ensino, assim como, em última instância, da transformação do próprio significado da educação brasileira, dos sistemas de ensino e de suas escolas. (LÜCK, 2008, p. 23).

Para tanto, a flexibilidade pessoal e organizacional, aceitando a realidade e reformulando propostas, levam ao crescimento pessoal e grupal. Tais reformulações e mudanças fazem com que o gestor assuma um papel importante nesse processo organizacional escolar, almejando a organização escolar em seus recursos de modo que possam promover experiências com as quais seja possível formar alunos que possam ser cidadãos participativos na sociedade. Isso porque a gestão escolar tem novos propósitos e conceitos. (LUCK, 2008).

A gestão escolar é vista como um conceito novo, supera o enfoque limitado de administração, a partir do entendimento de que os problemas educacionais são complexos e demandam uma visão global e abrangente, assim como uma ação articulada, dinâmica e participativa. A mobilização dinâmica promove o trabalho em equipe do elemento humano coletivamente organizado, enfocando, em especial, sua energia e competência como condições básicas e fundamentais da qualidade da educação e das ações realizadas no sistema e unidades de ensino. A gestão escolar emerge para superar, entre outros aspectos, a carência de: a) Orientação e de liderança clara e competente, exercida a partir de princípios educacionais democráticos e participativos; b) referencial teórico metodológico avançado para a organização e orientação do trabalho em educação; c) Uma perspectiva de superação efetiva das dificuldades cotidianas pela adoção de mecanismos e métodos estratégicos globalizadores. (LÜCK, 2008, p. 21).

O planejamento educacional na perspectiva da gestão democrática implica participação que é definida por Paro (2005) pelo envolvimento dos agentes que participam no processo decisório, que compartilham méritos e responsabilidades, por meio de um processo democrático e descentralizado com igualdade de condições na participação e na distribuição equitativa de poderes, responsabilidades e benefícios.

O que é basilar no quesito de atender aos planos de ensino embasados na promoção de qualidade e acessibilidade de todos com autonomia, respeitando as normas, legislações e recursos estabelecidos em prol da organização educacional das instituições de ensino. (VIEIRA, 2005).

A ação participativa se orienta pelos valores éticos, pelo respeito entre seus membros, pela potencialização do desenvolvimento e da qualidade de vida que a construção de conhecimentos pode agregar e que pode ser implementado por um processo de construção educacional embasado no diálogo e na superação das dificuldades sociais enfrentadas pela escola em sua construção histórica, social e cultura, adotando um modelo organizacional novo. (VIEIRA, 2007).

Esse novo modelo organizacional inclui mudanças de paradigmas e adoção de novas formas de relacionar conhecimentos, pesquisas, organização, função comunitária e envolvimento com a educação. A escola é o centro das atenções da sociedade, englobando e integrando economia e conhecimento ao potencial estratégico para alcançar melhorias para a sociedade. (LUCK, 2008).

Deve-se, diante disso, compreender que é pertinente que o gestor das unidades escolares atuam de modo a reconhecer os esforços, os avanços e as iniciativas dos envolvidos para estimulá-los e motivá-los a desenvolverem um bom trabalho, interessados e comprometidos com os resultados que, a partir de atitudes e ações individuais, venham a somar no coletivo. Lembrando que dentre as principais incumbências, na gestão democrática, está “a fraternidade,

solidariedade, justiça social, respeito, bondade e emancipação humana, mais do que nunca, precisam ser assimilados e incorporados como consciência e como compromisso". (FERREIRA, 2004, p.1241).

É oportuno considerar também que o grupo de professores pode transformar ou manter a dinâmica de uma instituição.

Os docentes influenciam de forma direta na constituição dos discentes, a partir de seu desempenho baseado em conhecimentos, habilidades e atitudes e, sobretudo por seus horizontes pessoais, profissionais e culturais. Também é papel do educador estar bem-preparado para a sua prática e ter um desempenho em sala de aula de forma aberta, com forte liderança e perspectivas positivas orientadas para o sucesso. (LÜCK, 2009, p. 21).

Os docentes/professores são a força transformadora de uma escola e podem auxiliar no planejamento educacional e ao gestor, desde que esse último se revista de esforços que contribuam com o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, para que a sua atuação participativa se torne, gradativamente, mais eficiente. O gestor deve conduzir o corpo docente a desenvolver a gestão participativa, conduzindo o processo com transparência e igualdade de participação e envolvimento de todos, pois estão abarcados no cotidiano escolar e são merecedores de transparência nas deliberações que deem se de conhecimento de todos que fazem parte direta ou indireta do processo de ensino e aprendizagem. (LÜCK, 2008, p. 41).

Luck (2009) ressalta que a participação da comunidade escolar propicia a elaboração de propostas e estratégias pedagógicas e projetos a serem desenvolvidos e debatidos, apresentados em relatos e trocas de experiências para identificar o objetivo da escola de conduzir os alunos a desenvolver suas potencialidades e habilidades de modo que sejam socialmente participativos do contexto social no qual se inserem de modo que façam parte dele, ou seja, a formação dos alunos é o foco principal da escola e de seus profissionais.

3. Metodologia

A pesquisa desenvolvida é de natureza básica por buscar promover e intensificar conhecimentos científicos. Quanto aos objetivos se conceitua como exploratória por se restringir aos conhecimentos em conformidade com o tema em estudo para formular hipóteses, assimilar visões e princípios para pesquisas futuras. (GIL, 2007). Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa por incluir a coleta de informações a fim de descrevê-las, apresentando os pontos de vista e impressões obtidas. Os procedimentos de coleta de informações e dados são de cunho bibliográfico pelo levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, artigos, periódicos e publicações avulsas em imprensa escrita para que o pesquisador tenha contato com o que já foi escrito e publicado sobre o assunto do estudo .

4. Resultados e Discussão

A educação é um processo de construção de identidades e essas se constituem pelo desenvolvimento da sensibilidade e pelo reconhecimento do direito à igualdade. Trata-se de um clima no qual cada um percebe que tem responsabilidade por suas ações e sentimentos, bem como possibilidades de atuar e se desenvolver nos aspectos listados, em especial, no pedagógico. Estudos de Luck (2009) evidenciam que a dimensão pedagógica é importante por se constituir

em propósitos de modificação social e da prática pedagógica que requer coordenação, orientação, planejamento, acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico exercido pelos professores e praticado na escola como um todo.

Corroborando com isso, Vasconcelos (2014) frisa a importância do planejamento educacional como um processo contínuo para conhecer e analisar a realidade da comunidade escolar, quais as concretas condições de buscar alternativas que signifiquem a solução de problemas e viabilizem a tomada de decisões que se tornem possibilidades de rever ações e melhorar as posições diante dos desafios encontrados.

Figura 1: Planejamento

Fonte: Vasconcelos (2014)

O planejamento educacional deve ser elaborado de modo a possibilitar que todos os envolvidos participem, cooperem, sejam ouvidos, consideradas as demandas, sejam traçadas metas e objetivos, bem como as ações e as estratégias de alcance dos objetivos. Quanto a isso, Souza; Santos (2019) confirmam a importância da ação de planejar e que essa não se reduz apenas a preencher formulários para controle administrativo, especialmente é uma atividade consciente da previsão das ações políticas e pedagógicas subsidiadas à referência permanente das situações didáticas concretas que são enveredadas pela problemática social, econômica, política e cultural que circunda e adentra no contexto escolar nas caracterizações da escola, do corpo docente e discente, dos pais de alunos e da comunidade, do meio social no qual se inserem e atuam, pois todos interferem de modo intermitente no processo de ensino e aprendizagem.

Os estudos realizados publicados por Libâneo (2013) abordam que é preciso considerar opiniões diferentes, lidar com a diversidade com promoção de um trabalho coletivo, pois a contemporaneidade requer a implementação de uma gestão democrática na qual o ato de administrar deve ser realizado com organização escolar, respaldo da ação participativa de todos os envolvidos no processo de ensino para promover melhorias e qualidade da educação, desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos por meio da aprendizagem de saberes e modos de ação, para que se transformem em cidadãos participativos na sociedade em que vivem. O que envolve

articulação entre concepções, estratégias, métodos e conteúdos associados aos esforços, recursos e ações, tendo como foco os resultados pretendidos.

5. Conclusão

Os estudos teóricos possibilitaram concluir que o planejamento educacional na perspectiva pedagógica pressupõe planejar o que de fato se pretende alcançar para que se verifique o que na prática é a distância a ser percorrida até que se chegue ao ideal pretendido. Para que se alcance esse ideal, é preciso adotar ações pelas quais se possibilita acompanhar as mudanças sociais e culturais, estabelecendo a organização escolar e sejam ampliadas as possibilidades de cooperação e participação dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem para atingir o pleno potencial e trazer satisfação a todos que compõem a equipe escolar, os alunos, a comunidade.

Devem-se viabilizar e valorizar as possibilidades de diálogo e desenvolvimento pela coordenação e orientação de esforços e propostas que circundam o espaço escolar e suas decisões para que melhores resultados sejam produzidos, buscando atender às necessidades dos educandos, superando-as para promover o desenvolvimento, atendendo às demandas e alcançando qualidade na educação, dada a importância do planejamento e da gestão democrática produzidos, buscando atender às necessidades dos educandos, superando-as para promover o desenvolvimento, atendendo às demandas e alcançando qualidade na educação, dada a importância do planejamento e da gestão democrática.

REFERÊNCIAS

- DOURADO, L. F. Políticas e gestão da educação básica no Brasil: Limites e perspectivas. In: Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 Especial, p. 921-946, out. 2007.
- FERREIRA, N. S. C. Repensando e Ressignificando a Gestão Democrática da Educação na 323%3-Cultura Globalizada. Campinas, vol.25, nº89, p.1227-1249, Set.\Dez. 2004.
- FRANCO, M. A. S. Práticas pedagógicas de acolhimento e inclusão: a perspectiva da pedagogia crítica. Revista online de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v.21, n. esp.2, p. 964-978, nov. 2017.
- GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2007.
- LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: Teoria e prática. 6. ed. revista e ampliada. São Paulo: Heccus Editora, 2013.
- LUCK, H. Dimensões de gestão escolar e suas competências. Curitiba: Editora Positivo, 2009.
- LUCK, H. Concepções e Processos Democráticos de Gestão Educacional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
- LUCK, H. A Gestão Participativa na Escola. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
- PARO, V. Administração Escolar: introdução crítica. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2005.
- SILVA, P. A. Prática pedagógica dos docentes. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 02, Vol. 06, pp. 117-125. Fevereiro de 2021.

SOUZA, J. C. S.; SANTOS, M. C. Planejamento escolar: um guia da prática docente. Revista Educação Pública, v. 19, nº 15, 6 de agosto de 2019.

VASCONCELLOS, C. S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político Pedagógico – elementos metodológicos para elaboração e realização. 24 ed. São Paulo: Libertad, 2014.

VIEIRA, S. L. Educação e gestão: extraindo significados da base legal. In. Ceará. Seduc. Novos Paradigmas de gestão escolar. Fortaleza: Edições SEDUC, 2005, p.7-20.

VIEIRA, S. L. Política(s) e Gestão da Educação Básica: revisitando conceitos simples. In: RBPAAE v.23, n.1, p. 53-69, jan./abr., 2007.